

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №5 (25)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Бахронов Ж.Ж.
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 5 (25)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очиллов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хакимов Ш.К.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)
Юлдашев Б.А.	(Самарканд)

**КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУПП ПАЦИЕНТОК С ЦЕРВИКАЛЬНЫМИ
ИНТРАЭПИТЕЛИАЛЬНЫМИ ВПЧ-АССОЦИИРОВАННЫХ ПОРАЖЕНИЯМИ****Хамидова Ш.Ш.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Для оценки прогрессии цервикальной интраэпителиальной неоплазии легкой степени показано комплексное обследование пациентки с учетом общеизвестных факторов, а также определения количества и размера ретенционных кист УЗ-методом, сбор анамнестической информации об онкологических заболеваниях у близких родственников обследуемой, определение роста и веса пациентки для соматотипирования.

Ключевые слова: шейка матки, вирус папилломы человека, интраэпителиальная неоплазия.

**PROGNOSIS AND CARE TACTICS FOR FEMALE PATIENTS WITH MILD CERVICAL
INTRAEPITHELIAL NEOPLASIA****Khamidova Sh.Sh.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. To assess the progression of mild cervical intraepithelial neoplasia, a comprehensive examination of the patient is indicated, taking into account well-known factors, as well as determining the number and size of retention cysts using ultrasound, collecting anamnestic information about oncological diseases in close relatives of the patient, determining the patient's height and weight for somatotyping.

Keywords: cervix, human papillomavirus, intraepithelial neoplasia.

**ЦЕРВИКАЛ ЭПИТЕЛИАЛ НРV БИЛАН БОҒЛИҚ БЕМОРЛАР ГУРУҲЛАРИНИНГ КЛИНИК
ХУСУСИЯТЛАРИ****Хамидова Ш.Ш.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Енгил цервикал интраэпителиал неоплазиянинг ривожланишини баҳолаш учун беморни маълум омилларни ҳисобга олган ҳолда кенг қамровли текшириш, шунингдек, ультратовуш ёрдамида ретенция кисталарининг сони ва ҳажмини аниқлаш, беморнинг яқин қариндошларида онкологик касалликлар ҳақида анамнестик маълумотларни тўплаш, соматотиплаш учун беморнинг бўйи ва вазнини аниқлаш кўрсатилади.

Калит сўзлар: бачадон бўйни, инсон папилломавируси, интраэпителиал неоплазия.

e-mail: shaxloxamidova1988@gmail.com

Актуальность. Доказательство того, что диспластическая патология и рак шейки матки являются следствием ВПЧ-инфекции, поставило его в ряд заболеваний, потенциально предотвратимых с помощью вакцинации [1,2,16]. Это потребовало создания профилактических вакцин против штаммов папилломавируса, которые наиболее часто ассоциируются с развитием новообразования, в первую очередь против типов 16 и 18, доминирующих во всех регионах мира [2,3,4,9]. Такие вакцины были созданы, причем использовались наиболее иммуногенные вирусные белки, полученные генное инженерным способом, превращающиеся на основе самосборки в вирусоподобные частицы, не содержащие ДНК, то есть не способные сами вызвать инфекционный процесс [2,7,8]. Создание вакцины против ВПЧ весьма затруднено, так как до сих пор данный вирус не размножается и не выращивается на искусственных средах. Мишенью реализации профилактического эффекта вакцины явился белок капсида L1 ВПЧ. В геноме папилломавируса содержится от 8 до 10 генов, в зависимости от типа вируса, подразделяющиеся на группу ранних и поздних генов, кодирующих соответствующие белки в зависимости от функций. К ранним генам относятся гены E1-E8 [1,5,6]. Принципы вакцинации основываются на двух главных параметрах адаптивного иммунитета: специфичности и клеточной памяти. Иммуитет против ВПЧ приобретается при контакте с инфекционным агентом и является типоспецифическим. При введении вакцины происходит стимуляция выработки нейтрализующих антител, в нейтрализации вируса принимают участие только нейтрализующие антитела, то есть специальные протеины, задача которых – распознавание и нейтрализация конкретных чужеродных белков (анти-

генов). Все антитела имеют сходную структуру, но различаются по специфичности связывания антигенов [1,10,13]. Антитела синтезируются плазматическими клетками В-лимфоцитами, которые имеют определенную, ограниченную продолжительность жизни, поэтому способность вакцины индуцировать формирование иммунологической памяти – чрезвычайно важный фактор [2,11,14]. Благодаря иммунологической памяти при следующем контакте с антигеном начинается процесс новой выработки нейтрализующих антител, что важно для создания долговременного иммунитета. При контакте с антигеном происходит образование комплекса антиген-антитело, который легко распознается цитотоксическими клетками организма (макрофагами и др.); пораженная клетка разрушается, лизируется и выводится из организма вместе с генным материалом ВПЧ. Дополнительно к антигену в вакцину вводятся специальные вещества-адьюванты (например, соли алюминия, используемые во многих современных вакцинах), значительно усиливающие иммунный ответ. Революцией в истории создания вакцин против ВПЧ явилось изобретение рекомбинантной вирусоподобной частицы, синтезированной искусственным путем и не содержащей геномного материала, то есть ДНК ВПЧ [1,12,19]. Вирусоподобная частица создана путем экзогенной экспрессии белка L1 в различных клетках (дрожжи, бактерии, клетки насекомых и др.). Она не инфекционна, при электронной микроскопии неотличима от вириона ВПЧ, не способна вызывать инфицирование папилломавирусом, однако успешно стимулирует продукцию нейтрализующих антител, которые впоследствии связываются с капсидом вируса папилломы при инфицировании.

Таким образом, субъединицей вакцины явился рекомбинантный протеин вирусного капсида L1 (или вирусоподобная частица). Как известно, при РШМ наиболее часто выделяются ВПЧ 16 и 18 типов, которые охватывают около 70,7% всех случаев, на втором месте стоят типы 13 и 45. По прогнозам, вакцина против 4 указанных типов может предотвратить около 80-85% рака [3,13,15]. В последние годы проведены и проводятся клинические испытания вакцин, в которые вовлечено уже более 60 тысяч человек [1,14,17,18]. Они направлены на повышение эффективности предотвращения персистенции ПВИ, CIN I, CIN II-III и рака *in situ*, VIN 2/3 и VaIN 2/3, генитальных кондилом. Оптимизацию иммуногенности, оцениваемой по уровню антителообразования при использовании разных адьювантов, подсчету титра антител и безопасности.

Таким образом, многие вопросы диагностики и тактики ведения пациенток с ВПЧ-ассоциированными цервикальными интраэпителиальными неоплазиями, остаются дискуссионными. Несмотря на значительное количество научных работ, посвященных заболеваниям шейки матки, ассоциированным с ПВИ, исследования, отражающие комплексную роль наиболее значимых кофакторов в их развитии, ограничены. Имеющиеся предпосылки для конституционального подхода при формировании групп риска развития цервикальных неоплазий, определяют научный и практический интерес в отношении индивидуализации диагностики и прогноза течения ВПЧ-ассоциированных заболеваний шейки матки.

Однако в доступной литературе отсутствуют работы, раскрывающие влияние женского соматотипа и его превалирующих характеристик на предрасположенность к данному социально-значимому заболеванию. Остаются по-прежнему актуальными направления по разработке компьютерных программ рассчитывающих вероятность неблагоприятного течения интраэпителиальных цервикальных неоплазий, направленность и объем инновационных диагностических подходов, обоснованность инвазивной лечебной тактики при вводе клинико-anamnestических данных пациента и определяющие формирование групп риска для прицельной вакцинации. Данным аспектам посвящено настоящее исследование.

Целью данного исследования является - усовершенствовать тактику ведения пациенток с плоскоклеточной цервикальной интраэпителиальной неоплазией легкой степени путем комплексного прогнозирования с учетом результатов конституционально-соматического и иммуноцитохимического исследований.

Материал и методы исследования. Для клинического исследования были отобраны 235 пациенток, проживающих в городе Бухары и районах Бухарской области (РО), в возрасте от 18 до 35 лет, обратившихся в поликлинику с 2023 по 2025 гг. у которых была выявлена цервикальная интраэпителиальная неоплазия легкой степени, ассоциированная с различными типами ВПЧ ВКР, без аномальных кольпоскопических картин. Всем пациенткам были проведены основные методы диагностики состояния шейки матки, включающие традиционный цитологический метод, его модификацию (жидкостный цитологический анализ); ВПЧ-тестирование и кольпоскопию; обследование на половые инфекции методом ПЦР; ИФА-методом определение HSP-60 IgG Ch.trachomatis; онкопротеина p16ink4a.

Всем пациенткам были проведены основные методы диагностики состояния шейки матки, включающие традиционный цитологический метод, его 37 модификацию (жидкостный цитологический анализ); ВПЧ-тестирование и кольпоскопию; обследование на половые инфекции методом ПЦР; ИФА-методом определение HSP-60 IgG Ch.trachomatis, а также цитологическое исследование прогностического и диагностического маркера прогрессии заболевания – онкопротеина p16ink4a.

У 235 женщин была выявлена цервикальная интраэпителиальная неоплазия легкой степени, ассоциированная с различными типами ВПЧ ВКР, без аномальных кольпоскопических картин. Результаты цитологического скрининга, ВПЧ-тестирования, кольпоскопии, иммуноцитохимического определения уровня экспрессии молекулярного онкомаркера через 12 месяцев наблюдения определили распределение 235 пациенток в 1-ю группу и во 2-ю группу.

В 1-ю группу вошли 60 ВПЧ-положительных пациенток (средний возраст $27,4 \pm 5,1$ лет), у которых поражение шейки матки легкой степени сопровождалось экспрессией онкомаркера. Кольпоскопическое исследование у данных пациенток выявляло слабо выраженные поражения в виде тонкого ацетобелого эпителия, нежной мозаики, пунктации или их сочетаний.

Во 2-ю группу были включены 175 пациенток (средний возраст $26,2 \pm 6,4$ лет) с LSIL при отсутствии экспрессии онкобелка p16ink4a. 60 практически здоровых женщин, у которых по результатам цитологического скрининга при первичном обращении ВПЧ-ассоциированных поражений шейки матки выявлено не было, представили контрольную группу. Отбор пациенток для исследования осуществляли путем стратифицированной рандомизации в соответствии с критериями включения и исключения.

Результаты и обсуждение. Результаты эпидемиологических исследований свидетельствуют о полиэтиологичности заболеваемости ВПЧ-ассоциированных цервикальных неоплазий. При этом, ключевым фактором этиопатогенеза данных заболеваний, несомненно, является инфицирование ПВИ. В развитии заболевания доказана роль многих модифицируемых и немодифицируемых факторов риска. Весомыми среди них являются: уровень образования, возраст полового дебюта, число половых партнеров, табакокурение, эффективность скрининговых программ и др. Однако, несмотря на установленную значимость различных предрасполагающих эндо- и экзогенных факторов риска возникновения данного заболевания, причастность таковых к прогрессу заболевания остается малоизученной.

Напомним, что 235 пациенток с впервые выявленным ВПЧ-ассоциированным плоскоклеточным интраэпителиальным поражением шейки матки низкой степени – LSIL были подвергнуты алгоритму цервикального скрининга и наблюдению в течение 12 месяцев. Результаты контрольного обследования по окончании периода наблюдения определили распределение пациенток в 2 клинические группы, одна из которых (1-я группа) сформирована из женщин с наличием экспрессии онкомаркера p16ink4a, во 2-ю группу были включены больные с отсутствием таковой и нормализацией цитологической картины, элиминацией ВПЧ.

В связи с этим сравнительный анализ основных клинико-анамнестических характеристик был проведен не только между инфицированными пациентками и практически здоровыми женщинами (контрольной группой), но и между больными с различными прогностическими вариантами развития ВПЧ ассоциированного LSIL.

Структура нарушений менструального цикла при первичном осмотре больных показывает, что достоверные различия ($p < 0,05$) между 1-ой и 2-ой группами выявляли по такому виду жалоб на момент обращения как нарушения менструального цикла.

Полименорею отмечали в 1,92 раза чаще во 2-ой группе по сравнению с 1-ой. Альгодисменорея в клинических и контрольной группах выявлялась у преимущественного числа пациенток. Частота полименореи в 1-ой и 2-ой группах была сопоставима.

Более высокая частота выявления анализируемых расстройств менструального цикла по сравнению со здоровыми женщинами, косвенно указывала на этиологическую причастность гормональной дисфункции яичников к развитию заболевания.

Изучение менструальной функции показало, что средний возраст наступления менархе в 1-ой, 2-ой и контрольной группах был сопоставимым и составлял соответственно $13 \pm 0,35$ лет, $13 \pm 0,07$ лет и $13 \pm 0,08$ лет. Чаще всего менархе приходилось во всех трех группах на возраст от 12 до 14 лет.

Наибольшее число пациенток с незащищенным половым актом в связи с планированием беременности, оказалось среди больных с LSIL. При этом, в группе с прогрессом заболевания (в 1-ой) таковых было в 4,9 раза, а во 2-ой группе в 3,1 раза больше по сравнению с контролем. Использование барьерной контрацепции женщинами контрольной группы (71,7%) существенно 59 превышало частоту ее применения в 1-ой и 2-ой группах пациенток (соответственно 21,7% и 19,4%). Привер-

женность к прерванному половому акту, как методу защиты от нежелательной беременности, пациентками 1-ой группы по сравнению с контролем отмечалось чаще в 3,8 раза, а 2-ой - в 2,7 раза. При этом пациентки с наличием экспрессии (1-я группа) предпочтение этому виду контрацепции отдавали в 1,4 раза чаще по сравнению с представителями 2-ой группы. Полученные данные о значимых отличиях в частоте использования барьерных методов контрацепции между пациентками с LSIL и контрольной группы, а также между больными с прогрессом заболевания (1-ой группы) и элиминацией ВПЧ (2 ой группы), косвенно свидетельствовали о возможной протективной роли данного фактора в отношении развития заболевания, так и его благоприятного течения.

По результатам исследования репродуктивной функции больных с прогрессией заболевания, излечением и женщин группы контроля, статистически значимых отличий по паритету беременностей и родов обнаружено не было. Так, беременности в анамнезе отмечали сопоставимое число исследуемых: в 1-ой группе 46 пациенток (76,7%), во 2-ой - 136 (77,7%) и 43 (71,7%) здоровых женщин. Число рожавших среди всех респонденток было примерно равным: 41 пациентка с прогрессией заболевания (68,3%), 134 (76,6%) – с элиминацией ВПЧ и регрессом LSIL, и 41 (68,3%) из группы контроля.

Обращал на себя внимание тот факт, что по характеристикам родов и способам родоразрешения пациентки с различными исходами LSIL (1-я и 2-я группы) существенно отличались от здоровых женщин (контрольная группа).

Так, в 1-ой и 2-ой группах родоразрешение путем кесарева сечения было проведено соответственно в 22% и 17,9% случаев, в то время как в контрольной группе этот показатель был достоверно выше и составлял 48,8% ($p < 0,05$).

Статистический анализ показал достоверные отличия между группами ($p < 0,05$) по общему числу злокачественных заболеваний и HSIL у ближайших родственников пациенток. Так, в 1-ой группе на онкологические заболевания различных органов и систем указывало 13 (21,7%) пациенток, что было в 2,4 раза больше, чем во 2-ой группе ($n=16$; 9,1%), а по сравнению с контрольной ($n=4$; 6,7%) - в 3,2 раза чаще ($p < 0,05$). Ближайшие родственницы каждой четвертой пациентки с прогрессией LSIL ($n=15$, 25%) подвергались диспансерному учету по поводу HSIL, в то время как во 2-ой и контрольной группах доля таковых была достоверно ниже ($p < 0,05$) - соответственно 6,8% ($n=12$) и 6,7% ($n=4$).

Персонализированная тактика ведения ВПЧ-ассоциированных плоскоклеточных цервикальных поражений легкой степени на основании разработанной математической модели определяет стратификацию больных по риску прогрессии заболевания, повышает качество диагностики.

Выводы:

1. Разработанная математическая модель прогнозирования риска прогрессии ВПЧ-ассоциированных плоскоклеточных цервикальных поражений легкой степени при помощи компьютерной программы оптимизирует тактику ведения пациенток и персонализирует диагностические мероприятия.

2. Разработанная модель прогноза достоверно оценивает вероятность риска прогрессии LSIL у конкретной пациентки и имеет высокую статистическую значимость критерия Фишера=35,259, ($p < 0,001$).

Список литературы:

1. Abakumova T.V., Gening T.P., Dolgova D.R., Antoneeva I.I., Peskov A.B., Gening S.O. Phenotype of circulating neutrophils at different stages of cervical neoplasia // Medical Immunology. - 2019. - Vol. 21. - No. 6. - P. 1127-1138.
2. Aminodova I.P., Posiseeva L.V., Petrova O.A. Reproductive function of patients with cervical dysplasia: possibilities of correction // Research'n Practical Medicine Journal. - 2015. - P. 32.
3. Aminodova I.P., Posiseeva L.V. Recurrent cervical dysplasia - risk factors and possibilities of their correction // Prospects for staged therapy Research'n Practical Medicine Journal. - 2016. - P.25-26.
4. Amirova H.D. State of the cervix in women of reproductive age with hyperplastic processes of the endo- and myometrium // Journal of obstetrics and women's diseases. - 2016. - Vol.65. - P.32-33.
5. Atabieva D.A., Pikuza T.V., Chilova R.A., Zhukova E.V., Trifonova N.S. Diseases of the cervix during pregnancy and modern methods of their diagnosis (literature review) // Bulletin of modern clinical medicine. - 2016. - Vol.9. - No.4. - P.72-83.
6. Bebneva T.N., Prilepskaya V.N. Modern concepts of the influence of papillomavirus infection on the course of pregnancy. Possibilities of immunocorrection // Russian medical journal. - 2018. - No. 10. - P. 2-5.

7. Belitsina L. V. Obesity and reproductive health (review article) // Journal of the Association of Specialists in the Field of Reproductive Health. - 2017. - No. 3. - P. 3-25.
8. Khamdamova M.T., Zhaloldinova M.M., Khamdamov I.B. The state of nitric oxide in blood serum in patients with cutaneous leishmaniasis // New day in medicine. Bukhara, 2023. - No. 5 (55). - P. 638-643.
8. Khamdamova M.T., Zhaloldinova M.M., Khamdamov I.B. The value of ceruloplasmin and copper in blood serum in women wearing copper-containing intrauterine device // New day in medicine. Bukhara, 2023. - No. 6 (56). - P. 2-7.
9. Khamdamov I.B. Morphofunctional features of the abdominal press in women of reproductive age // New day in medicine. Bukhara, 2022. - №3(41)- P. 223-227.
10. Khamdamova M.T., Akramova D. E. Genetic aspects of genital prolapse in women of reproductive age // New day in medicine. Bukhara, 2023. - No. 5 (55). - P. 638-643.
11. Khamdamova M.T., Teshayev Sh.Zh., Hikmatova M.F. Morphological changes of the thymus and spleen in renal failure in rats and correction with pomegranate seed oil // New day in medicine. Bukhara, 2024. - N. 3(65). - P. 167-187.
12. Khamdamova M.T., Khasanova M.T. Various mechanisms of pathogenesis of endometrial hyperplasia in postmenopausal women (literature review) // New day in medicine. Bukhara. 2023. - No. 8 (58). - P. 103-107.
13. Khamdamova M.T., Zhaloldinova M.M., Khamdamov I.B. The value of ceruloplasmin and copper in the blood serum of women wearing copper-containing intrauterine devices // New Den Medicine. - Bukhara, 2023. - № 6 (56). - P. 2-7.
14. Khamdamova M.T., Akramova D.E. Efficiency of various methods of treatment of women with genital prolapse // News of dermatovenerology and reproductive health. - Tashkent, 2025. - № 2 (109). - P.30-33.
15. Khamdamova M.T., Akramova D.E. Immediate and long-term results of surgical treatment of genital prolapse in elderly women // New Den Medicine. - Bukhara, 2025. - № 3 (77). - P. 201-207.
16. Khamdamova M.T., Khasanova M.T. Various mechanisms of pathogenesis of endometrial hyperplasia in postmenopausal women (literature review) // New Den Medicine. - Bukhara, 2023. - № 8 (58). - P. 103-107.
17. Khamdamova M.T., Khasanova M.T. Genetic mechanisms of development of endometrial hyperplastic processes in women in menopausal age // New Den Medicine. - Bukhara, 2025. - № 5 (77). - P. 207-211.
18. WHO guidelines for screening and treatment of precancerous lesions for cervical cancer prevention. World Health Organization 2023.
19. Wilson GA, Lechner M, Koflerle A, Caren H, Butcher LM, Feber A, Fenton T, Jay A, Boshoff C, Beck S. Integrated virus-host methylome analysis in head and neck squamous cell carcinoma. Epigenetics. 2023. - №8. - P. 953–961.

Для цитирования: Хамидова Ш.Ш. Клиническая характеристика групп пациенток с цервикальными интраэпителиальными ВПЧ-ассоциированных поражениями // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 5(25). – С. 962–966. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20365388>